

Leonardo Silvino Cumbane

Filha Abandona seu Lar para Cuidar da Mãe Doente

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: Filha Abandona seu Lar para Cuidar da Mãe Doente

Categoria: Artigo

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e **Televisão Comunitária de Inharrime**

Ano: 2025

Edição: 16 de Junho. (1ª em artigo registado)

Nº de Registo: 01/WwTN/2025

Índice

Filha abandona seu lar para cuidar da mãe doente: reflexões sobre os deveres filiais em Moçambique.....	4
Resumo	4
Introdução	5
1. O cuidado aos progenitores na tradição africana.....	5
2. A voz da comunidade falante da Língua Cicopi (txitxopi) e onde esta língua é ouvida e compreendida: o caso de Jangamo.....	6
3. A sobrecarga feminina e o respeito ao genro.....	6
4. Soluções práticas para um cuidado justo.....	7
4.1. Filhos homens devem acolher os pais	7
4.2 Quando há apenas filhas.....	7
5. Mostrar carinho e fraternidade: mais que dever, é identidade.....	7
Considerações finais	8
Referências Bibliográficas.....	9

Filha abandona seu lar para cuidar da mãe doente: reflexões sobre os deveres filiais em Moçambique

Resumo

Em Moçambique, como em muitas sociedades africanas, os vínculos familiares são estruturados a partir de valores comunitários e solidários. Este artigo analisa criticamente a situação em que uma filha abandona seu lar para cuidar da mãe doente, com referência à realidade do distrito de Jangamo, província de Inhambane. A partir de uma perspectiva opinativa e fundamentada em autores africanos e vozes locais, o texto discute os desafios da assistência aos progenitores na velhice, o papel tradicional dos filhos e filhas, e a necessidade de reorganizar essas responsabilidades em um contexto de transformação social. Sugere-se que, embora o cuidado seja uma obrigação colectiva dos filhos, cabe aos homens, na medida do possível, assumir com maior firmeza o acolhimento dos pais, enfrentando os entraves familiares impostos por suas esposas. Para os lares compostos apenas por filhas, propõe-se estratégias práticas como a contratação de empregadas ou a organização de escalas solidárias. O artigo defende que mostrar carinho e fraternidade aos progenitores é um reflexo da identidade africana, que valoriza o Ubuntu — "eu sou porque nós somos".

Palavras-chave: cuidado parental, valores africanos, dever filial, Moçambique, solidariedade familiar, Ubuntu.

Introdução

O cuidado com os progenitores na velhice é uma responsabilidade histórica e moral enraizada nos valores africanos de solidariedade, respeito pelos mais velhos e reciprocidade intergeracional. No entanto, mudanças sociais como a urbanização, a migração, o desemprego e a reconfiguração dos papéis de género têm alterado profundamente as formas de manifestação desse cuidado. Em Moçambique, especificamente no distrito de Jangamo, província de Inhambane, histórias como a da filha que abandona o seu lar conjugal para cuidar da mãe doente revelam não apenas situações de amor extremo, mas também um desequilíbrio preocupante na partilha das responsabilidades familiares.

Esta narrativa não é incomum. Diariamente, muitas mulheres enfrentam o dilema de cuidar de seus pais idosos sozinhas, enquanto irmãos homens se esquivam da responsabilidade com a justificativa de que a "mãe está nas mãos das filhas". Essa lógica contradiz os valores da fraternidade africana. Este artigo propõe reflectir sobre essa realidade, analisar as formas actuais de cuidar dos progenitores em Moçambique e apontar soluções viáveis para um cuidado equitativo, respeitoso e culturalmente adequado.

1. O cuidado aos progenitores na tradição africana

A filosofia africana do Ubuntu orienta muitas das relações sociais no continente. Segundo Mbiti (1969), a comunidade é o centro da vida africana: "eu sou porque nós somos, e porque nós somos, portanto eu sou". Assim, cuidar dos pais não é uma escolha individual, mas uma obrigação colectiva. Os mais velhos são respeitados como depositários da sabedoria, e retribuir o cuidado que nos deram é considerado um dever sagrado.

Em Moçambique, os valores tradicionais destacam a centralidade da família extensa e a interdependência entre gerações. Conforme Chimbutane (2011), o sistema social moçambicano é sustentado por uma lógica de reciprocidade, onde os mais velhos educam e cuidam dos mais novos, que mais tarde devolvem esse cuidado.

2. A voz da comunidade falante da Língua Cicopi (txitxopi) e onde esta língua é ouvida e compreendida: o caso de Jangamo

Durante um debate radiofónico no programa "Wusingalakati ni Wudhota", transmitido das 17:30 às 18:30 no dia 12 de Junho de 2025 pela Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime, província de Inhambane, e moderado por Leonardo Cumbane, o comentarista Arnaldo Cuambe defendeu energicamente que "a responsabilidade total é dos filhos homem, porque estes, por sua vez, de virem lutar pela herança, a primeira herança que eles têm são estes velhos que querem seus cuidados". Acrescentou ainda: "mesmo se for preciso ficar solteiro, aliás, perder sua esposa, quando esta for a dizer, ou ficar comigo ou sua mãe, escolho minha mãe".

Essa opinião foi ecoada por dezenas de vozes no grupo de WhatsApp do mesmo programa e por ouvintes que ligaram para a emissora, reforçando um consenso local: os filhos homens devem assumir a dianteira no cuidado dos pais. Esses testemunhos reflectem a percepção colectiva de que o abandono parental é um fracasso moral, particularmente para os homens.

3. A sobrecarga feminina e o respeito ao género

Quando a responsabilidade recai injustamente sobre uma única filha, surge um problema delicado. Caso essa filha esteja casada, o seu marido tem toda razão em opor-se, devendo ser ouvido pela família extensa, independentemente de ter

havido lobolo ou não. Como reconhecido socialmente como genro, vivendo com a filha, a sua opinião deve ser respeitada. Não é aceitável que se imponha a ele um peso que deveria ser partilhado por todos os filhos. Além disso, não se pode levar a mãe para a casa dos cunhados dela para ser cuidada por um cunhado, enquanto há filhos seus com casas próprias e esposas. Isso representa uma desresponsabilização inaceitável por parte dos filhos.

4. Soluções práticas para um cuidado justo

4.1. Filhos homens devem acolher os pais

É dever moral e cultural dos filhos homens acolherem seus pais, mesmo diante da resistência das esposas. Essa resistência deve ser enfrentada com diálogo e firmeza de princípios. O filho deve reconhecer: "esta é minha mãe, e ela tem um lugar nesta casa".

4.2 Quando há apenas filhas

Nos casos em que há apenas filhas, estas devem organizar-se para garantir o cuidado da mãe, sem prejudicar individualmente nenhuma delas. Sugere-se:

- ❖ Contratação de ajudante com experiência em cuidados;
- ❖ Escalas semanais de visita e permanência com a mãe;
- ❖ Criação de um fundo familiar;
- ❖ Rodízio da mãe entre casas das filhas, se for apropriado.

5. Mostrar carinho e fraternidade: mais que dever, é identidade

Para além do suporte material, os pais precisam de afecto. Visitas frequentes, gestos de carinho, envolver os netos no cuidado, e evitar brigas são formas de manter viva a ligação familiar. Como defende Lopes (1997), a cultura africana encontra a sua força no afecto partilhado: a palavra falada, o toque, o gesto de respeito.

Considerações finais

Cuidar dos progenitores é um reflexo do carácter e da identidade africana. O caso do distrito de Jangamo revela uma realidade que precisa ser corrigida com urgência: a naturalização da sobrecarga sobre as filhas. É urgente reafirmar que os filhos homens têm responsabilidade primária no cuidado aos pais, e que o genro não pode ser obrigado a assumir sozinho um peso que cabe a toda a família.

Promover estratégias colectivas, com base na solidariedade, no diálogo e no respeito, é essencial para preservar a dignidade dos pais e manter os valores que sustentam a família moçambicana.

Referências Bibliográficas

Chimbutane, F. (2011). *Multilingual Discourses on Education in Mozambique*. Bristol: Multilingual Matters.

Cuambe, A. (2025). *Intervenção no Programa "Wusingalakati ni Wudhota"*, Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime, 12 de Junho de 2025, das 17:30 às 18:30.

Firmino, G. (2015). *Linguística, Cultura e Sociedade em África: Ensaio sobre Moçambique*. Maputo: Escolar Editora.

Gundane, H. (2020). *Família, Género e Cuidados: O Papel Invisível das Mulheres na Sociedade Moçambicana*. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane.

Lopes, C. (1997). *A África em Nós: Cultura, Identidade e Desenvolvimento*. Lisboa: Editorial Caminho.

Mbiti, J. S. (1969). *African Religions and Philosophy*. Nairobi: Heinemann.

Nhonga, M. (2010). *Velhice e Cuidados em África: Entre a Tradição e a Modernidade*. Maputo: Arquivos Moçambicanos de Estudos Sociais.